

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 29-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
BOSHLANG‘ICH SINIF DARSLARIDA YANGI INNOVATSION
METODLARDAN FOYDALANISH**

Xaytimmetova Dildora, Xaytimmetova Umida

Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi 12- umumiy o‘rta ta’lim maktabi
boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion yondashuvlarga asoslangan metodlar haqida tushunchalar berilgan. Ulardan qanday foydalanish, qanday tashkil etish va bolaga qanday ta’sir etishi bayo etilgan.

Kalit so‘zlar: Pazl (Puzzle), “Bolari bilan pashsha” A.Avloniy.

Bilamizki shiddat bilan rivojlanayotgan bu zamonda ya’ni internet, smartfonlar hamda TV ko‘rsatuvlari qisqa qilib aytganda tuganmas, tezlik bilan rivojlanayotgan axborot makonida o‘quvchilarni darslarga jalb qilish uchun zamonaviy ustozlarimizdan juda katta mahorat talab qiladi. Sababi hozirgi zamon bolalari juda qiziquvchan, axborotga o‘ch, yangiliksevar. Shuning uchun Ustoz o‘z kuchi, bilimi va tafakkurini ishga solgan holda har bir darsni yangiliklar bilan hamnafas, innovatsion texnologiyalar asosida —Sayohat|| day o‘tkazishi lozim.

O‘qituvchi bola bilan do‘st bo‘lishi kerak! bu har yerda ko‘p aytiladigan so‘zlar lekin qanday do‘st bo‘lishi kerak? Darsga kirganingda shunday iqlim yarata olishing kerakki ular bilan do‘st bo‘lishing uchun o‘zingni huddi o‘sha yoshda tuta olishing, hozirgi zamon yangiliklarini aytib yoki hozirgi zamon qurollari bilan ularni diqqatini torta bilishing kerak. Darsda Zamonaviy qurollar: noutbuk, televizor, proyektorlar, harakatli keladigan ko‘rgazmalardan imkoni darajasida foydalana olish o‘quvchi diqqatini oshiradi, o‘qituvchisiga bo‘lgan hurmati yana oshadi. Hozir men sizlarga maqolamda tavsiya qilmoqchi bo‘lgan metodlar sizga innovatsion darslarni o‘tkazishda xizmat qiladi degan umiddaman.

Pazl (Puzzle) metodi. Bu metod 2 bosqichda o‘tadi va guruhlarda o‘rtasida o‘tkaziladi. Bunda o‘quvchilardan asosiy talab qilinadigan narsalar tezlik va topqirlik.

Bolada motorika va fikrlash tezligi oshadi. Bu o‘yinning afzalligi hattoki pisimist bo‘lgan o‘quvchilarni ham darsga qiziqтира oladi. Misol uchun bu metodni 3-sinf o‘qish darsligidagi —Bola bilan pashshal A.Avloniy masali bilan bog‘laylik.

Bunda 2 guruhga noma‘lim rasmlı pazl shakllari topshiriladi. 1-bosqich pazl shakllchalarini tezkorlik bilan yig‘ib unda nima tasvirlanganligini aytish. 2-bosqich tasvirlangan narsa masalda qanday o‘rin tutishi, qanday hislatlarga ega ekanligini so‘zlab berish.

—Sen avvalmi men avvall metodi bunda guruhlarda ish olib boriladi. Doskada o‘qıtuvchi tomonidan jadval chiziladi. Ikki guruh o‘quvchilariga rasmlı, so‘zlı va iborali yelimli kartochkalar tarqatiladi. Bunda o‘quvchilardan chuqur fikrlab, pozitsiyani to‘g‘ri tanlay olish talab qilinadi. Guruhlar o‘zlari kelishgan holda guruhlaridan har gal bittadan a‘zoni chiqargan holda masaldagi so‘zmi, iborami yoki unga tegishli bo‘lgan suratni chuqur o‘ylagan holda bir qator qilib joylashtirishi kerak. Bir qator to‘liq o‘zini yelimli kartochkalarini yopishtira olgan guruh o‘quvchilari g‘olib hisoblanadi.

—Foto xotirall metodi bunda o‘qıtuvchi uchun yordamga noutbuk, televizor yoki proyektor kerak bo‘ladi. O‘qıtuvchi o‘quvchilarga monitorda mavzudan chetga chiqmagan holda suratlarni ko‘rsata boshlaydi. Har bir suratning davomiyligi 4 yoki 5 daqiqa bo‘lishi lozim. Slaydlar tugab bo‘lganidan so‘ng o‘qıtuvchi o‘quvchilardan yodda qolgan narsalarini tezkorlik bilan daftarlariga yozishlarini so‘raydi. Eng ko‘p so‘zni yoza olgan o‘quvchilar rag‘batlantiriladi. Bu metodlardan matematika hamda ona tili fanlarida ham foydalanish mumkin, albatta tegishli mavzuga moslagan holda.

Albatta darsning so‘ngida o‘quvchini rag‘batlantirish juda katta ahamiyatga ega.

21 asr bolalarini biz tanaffuslarga ko‘nikishni, o‘zgarishlarni tez qabul qilishni o‘rgatishimiz kerak.

Har bir darsning muvaffaqiyati o‘qıtuvchining o‘z oldiga qo‘ygan maqsadi, chuqur bilim va malakasi, darslarni tashkil etish mahorati hamda qobiliyatiga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 29-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI**

1. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.-T, 2001.
2. Bozorov E.B., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi. -
T.:O‘qituvchi.1991.